

Внедрение «Зеленой Энергетики» В Интерессах Устойчивого Развития Узбекистана: От Глобальных До Локальных

Саггарова Б.Ш

старший преподаватель кафедры экономической теории Ташкентского филиала РЭУ им.

Г.В. Плеханова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11003711>

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы экологической ситуации в Узбекистане, касающиеся состояния окружающей среды и экосистемы региона. Снижение выбросов и сбросов загрязняющих веществ – жизненная необходимость для страны. Политика экологической безопасности Республики Узбекистан исходит из жизненно важных интересов личности, общества и государства, т.е. проводится от защиты отдельных элементов природы – к всеобщей защите экосистем.

Ключевые слова: экология, выбросы, экосистема, углекислый газ, загрязнённость воздуха.

THE INTRODUCTION OF "GREEN ENERGY" IN THE INTERESTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN: FROM GLOBAL TO LOCAL

Sattarova B.Sh.,

Senior Lecturer at the Department of Economic Theory of the Tashkent Branch of Plekhanov
Russian University of Economics

Annotation. The article discusses the current problems of the ecological situation in Uzbekistan, concerning the state of the environment and the ecosystem of the region. Reducing emissions and discharges of pollutants is a vital necessity for the country. The policy of environmental safety of the Republic of Uzbekistan proceeds from the vital interests of the individual, society and the state, i.e. it is carried out from the protection of individual elements of nature to the universal protection of ecosystems.

Keywords: ecology, emissions, ecosystem, carbon dioxide, air pollution.

ЎЗБЕКИСТОННИНГ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИ УЧУН "ЯШИЛ ЭНЕРГИЯ" НИНГ ЖОРИЙ ЕТИЛИШИ: ГЛОБАЛДАН МАҲАЛЛИЙГАЧА

Саггарова Б.Ш.,

Г.В.Плеханов номидаги Россия Иқтисодий университети Тошкент филиали, иқтисодий
назария кафедраси катта ўқитувчиси

Изоҳ. Мақолада Ўзбекистондаги экологик вазиятнинг атроф-муҳит ҳолати ва минтақа экотизимида оид долзарб муаммолари муҳокама қилинган. Ифлослантирувчи моддаларнинг чиқиндиларини камайтириши мамлакат учун ҳаётий заруратдир. Ўзбекистон Республикасининг экологик хавфсизлиги сиёсати шахс, жамият ва давлатнинг

ҳаётий манфаатларидан келиб чиқади, яъни табиатнинг алоҳида элементларини муҳофаза қилишдан экотизимларни умумбашарий муҳофаза қилишгача амалга оширилади.

Калит сўзлар: экология, чиқиндилар, экотизим, карбонат ангидрид, ҳавонинг ифлосланиши.

Постановка проблемы. Экологические проблемы Узбекистана являются результатом злоупотребления природными ресурсами и неумелого управления ими, обусловленного политическими, экономическими и социальными приоритетами. Экологическая угроза наносит ущерб сельскому хозяйству, экосистемам государства и здоровью населения. По результатам Индекса благополучия за 2023 год, экологическая обстановка в стране — одна из худших в мире. В 2020 году объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в столице увеличился на 17% (316 тыс. тонн) по сравнению с 2018 годом, в том числе выбросы от автотранспортных средств достигли 290 тыс. тонн (рост 14%), от стационарных источников – 26 тысяч тонн (рост 62%) [1]. Превышение данных веществ в воздухе обусловлено выбросами промышленных предприятий, автотранспорта, развитием стройиндустрии, метеорологическими условиями и географическим расположением страны. По подсчетам Министерства экологии, объем ежегодных промышленных выбросов промышленных предприятий в атмосферный воздух в Узбекистане в 2022 году составил 874 тыс. тонн. Из 360,5 тыс. тонн выбросов 40% приходится на нефть и газ, 200 тыс. тонн – 22,8% на энергетику, 185,5 тыс. тонн -21,2% на металлургию, 25 тыс. тонн – 2,8% на строительство и 103 тыс. тонн – 11,7% на другие отрасли [2].

Основные результаты исследования. За период 2010-2021 годы выбросы углекислого газа (CO_2) в Узбекистане увеличились со 104,2 млн тонн до 121,6 млн тонн. Анализируя структуру выбросов по секторам, можно выделить такие сектора с наибольшим объемом выбросов в 2019 году как «электроэнергия и тепло» и строительство, доля которых в 2019 году в общем объеме выбросов CO_2 составляла 47,9% и 22,6% соответственно (55,9 млн. тонн и 26,3 млн. тонн) [3, с.4]. Такая тенденция объясняется увеличением спроса на электроэнергию в стране и соответственно ростом ее производства для удовлетворения нужд, в первую очередь, промышленного сектора и населения. На сегодняшний день существует три основных способа добиться углеродной нейтральности:

1. Сокращение прямых выбросов и переход на возобновляемые источники энергии гидрогенерация, солнечная энергия, энергия ветра;
2. Улавливание CO_2 из воздуха;
3. Компенсация через инвестирование в проекты, которые сокращают выбросы углекислого газа.

Загрязнение воздуха можно разделить на две группы — естественные и техногенные. Техногенные факторы — использование некачественного бензина, мазута и другие, естественные — опустынивание, изменение климата. Уровень загрязнения воздуха в крупных городах Узбекистана, в частности в Ташкентской области превышает допустимые нормы. За последние несколько месяцев, Ташкентская область входит по показателям загрязненности воздуха в топ-10 антирейтинга международного сайта AirVisual [4].

Основными источниками загрязнения являются:

- *Автомобильный транспорт* – основная часть автомобильного транспорта на основе двигателя внутреннего сгорания.
- *Промышленные предприятия* – ежегодно в стране образуется около 100 млн. м³ промышленных отходов.
- *ТЭЦ* – основная выработка тепла за счёт сжигания газа, угля и мазута.
- *Сельское хозяйство (животноводство)* – выращивание и производство мяса.
- *Тепличные хозяйства* Ташкентской области с использованием угля для подогрева.
- *Сброс сточных вод* без очистки также является серьезной проблемой.
- *Повальная вырубка деревьев* во всех регионах страны.
- *Нерациональное использование подземных вод* без научного обоснования привело к нарушению экосистемы, росту деградации и опустыниванию больших земельных площадей.

Тепличные хозяйства Ташкентской области. По данным Минэкологии, количество теплиц за последние пять лет увеличилось в 2,5 раза (в Ташкентской области — в 2 раза). Вокруг столицы работает 631 теплица на 1314 га и 60% теплиц используют уголь как главный источник системы отопления, угольные теплицы остаются одной из основных причин загрязнения воздуха [5]. В результате, в Ташкента вместо «зелёного» кольца фактически образовалось «серое» кольцо из теплиц, которые работают на угле и загрязняют воздух. За последние пять лет потребление угля в экономике выросло на 22%. Если в 2018 году использовано 6,8 млн тонн угля, то в 2022 году — до 8,3 млн тонн. Экологи проверяли виды топлива, используемого в теплицах и состояние устройств, а также соблюдение норм из заключений государственной экологической экспертизы, выданных на теплицы и наличие устройств очистки вредных газов.

В декабре 2023 года, сайт Индекс качества воздуха в мире IQAir показывал, что воздух в столице Узбекистана «вредный»: концентрация PM_{2,5} (взвешенных твёрдых микрочастиц размером от 0,001 до 2,5 микрометра) 14 декабря составляла 108,8 мкг/м³, что в 22 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха (5 мкг/м³, а суточная рекомендация — 15 мкг/м³) [4]. В разных странах минеральный состав пыли отличается, например, в арабских странах минерализация пыли небольшая, из-за чего пыль не оседает на одежде и обуви. В Узбекистане пыль другая, поэтому уполномоченные органы должны разработать свои стандарты, санитарные правила и нормы, чтобы точнее оценить масштаб влияния. По PM₁₀ в Узбекистане есть стандарты, а вот по PM_{2,5} — нет, поэтому страна использует мировые стандарты. Повышенное содержание взвешенных частиц в атмосферном воздухе Узбекистана обусловлено супесчаными (схожими по качеству с песчаным грунтом) и суглинистыми (состоящими из песчаных и глинистых частиц) почвами.

Теплоэлектростанции. В Узбекистане сейчас действуют 12 ТЭС, крупнейшими из которых являются угольные тепловые электростанции «Ангрен» и «Ново-Ангрен». Кроме того, действуют 36 цементных предприятий, 15 предприятий по переработке нефти и газа и 4 предприятия металлургической промышленности. Основная доля производства электроэнергии в Узбекистане приходится на теплоэлектростанции, работающие за счет сжигания угля 14%, природного газа – 85% и нефтяных масел – 1% [6]. Экологи подсчитали ущерб природе за неделю, нанесенный ТашТЭС, который использует мазут и каменный уголь в системах отопления и травит смогом столицу. В результате электростанция

оштрафована на 759 млн. сумов (600 тыс. дол.) за загрязнение окружающей среды, а также на 264 млн. сумов за загрязнение почвы нефтепродуктами (200 тыс. дол.). В ходе проверки, проведенной специалистами Ново-Ангренскую ТЭС выяснилось, что эффективность газоочистного оборудования (фильтров) упала на 80% и данное предприятие оштрафовано более чем на 1 млрд. сумов за загрязнение воздуха (800 тыс. дол.). К Ново-Ангренской ТЭС применены финансовые санкции в размере 1 млрд. 3 млн. сумов, из них: 887 млн. сумов за загрязнение атмосферного воздуха вредными веществами и 116 млн. сумов за размещение промышленных отходов в неустановленном месте [7]. В рамках программы Кабинета Министров на 2023 год по сокращению выбросов промышленных предприятий в атмосферу был запланирован ремонт и замена 723 единиц газоочистного и пылеулавливающего оборудования на 145 промышленных предприятиях.

Власти Узбекистана разрабатывают несколько вариантов для улучшения ситуации с загрязнением воздуха:

- увеличение доли новых энергоэффективных технологий и альтернативных источников энергии на энергоемких производственных предприятиях;
- доведение экологических показателей моторного топлива и автомобилей, производимых в стране, до более высокого уровня;
- разработка и внедрение план мероприятий по оснащению промышленных предприятий автоматическими комплексами анализа выбрасываемых вредных веществ;
- обновление существующего автопарка, постепенный переход на топливо более высокого экологического класса, а также создание велосипедной инфраструктуры.

Автотранспорт. Транспортная система на основе двигателя внутреннего сгорания, является одним из основных источников загрязнения окружающей среды, выбросов парниковых газов и шума. Сильное загрязнение воздуха во время холодов в конце декабря 2023 года произошло по техногенным причинам, когда показатель «вредности» превышал рекомендации ВОЗ более чем в 50 раз. Основная причина – использование некачественного бензина Аи-80 в больших объемах на фоне закрытия газовых заправок, а также автомобилей старше 10 лет и топлива ниже стандарта Евро-4. В мире АИ-80 производится только в Узбекистане и в Афганистане. С 2025 года Узбекистан окончательно откажется от производства и продажи бензина Аи-80 [8]. Отказ от этого вида бензина будет осуществляться поэтапно. Это может включать в себя увеличение числа электромобилей, расширение поставок газа для использования в автозаправочных комплексах, ограничение цен на высокооктановое топливо, а также производство более экологичных автомобилей, требующих заправки топливом, соответствующим стандартам Евро-5 и Евро-6.

Согласно статистическим данным Государственного комитета по статистике, в Узбекистане на тысячу человек приходится порядка 90 автомобилей. В Узбекистане физлицам принадлежит 3,2 млн автомобилей: из них – 2 401 348 (74 %) машин используют в качестве топлива газ, на бензине – 796 034 (24 %), на дизельном топливе — 71 088 (2 %). Число неисправных автомобилей в стране оценивается в 100 тыс. автомобилей. Ежегодно из-за неисправных автомобилей в атмосферу выбрасывается 1,27 млн тонн ядовитых веществ. За первые семь месяцев 2023 года импортировано 7391 электромобилей, что в шесть раз больше аналогичного периода 2022 года [9].

Внедрение «зеленого» автотранспорта скажется на объемах выбросов CO² [10, с.540]. Преобладающее число автомобилей сегодня работают на двигателях внутреннего

сгорания, в основе которого лежит процесс сжигания углеводородного топлива – бензина и дизеля. При движении легковые автомобили выделяют 21,15 кг CO² на каждые 100 км расстояния, сжигая при этом в среднем 9 литров бензина. Грузовые автомобили выделяют 91,16 кг CO² на 100 км расстояния, сжигая при этом в среднем 34,4 литра дизельного топлива. По расчётам ИМРИ в 2020 году общие выбросы CO² автотранспортных средств на горячем топливе оценено в размере 7,69 млн тонн [6].

Средний расход бензина на 100 км составляет 9 литров, дизельного топлива - 34,4 литра, энергопотребление электромобилей - на уровне 18,64 кВт-ч для легких автомобилей и 144 кВт-ч для грузовых. В результате расчета: выбросы CO² на каждые 100 км пути для легковых автомобилей составляют: бензиновый двигатель внутреннего сгорания (ДВС) – 21,15 кг CO², электромобиль - 9,91 кг CO². В случае с грузовыми автомобилями: дизельный ДВС выделяет 91,16 кг углекислого газа, в то время как при использовании электромобилей - 76,6 кг CO². Общие выбросы CO² транспортных средств с ДВС оценено в размере 7,69 млн. тонн. Электромобили на аналогичное расстояние выбрасывают в атмосферу 4,99 млн. тонн CO² [6]. Следовательно, если Узбекистан полностью перейдет на электромобили, это привело бы к сокращению выбросов CO² на 34,5%. В рамках концепции выбросов планируется перевести не менее 50 % общественного транспорта на газ, электричество и другие альтернативные виды топлива.

Повальная вырубка деревьев – экологический вопрос, связанный с бесконтрольной вырубкой деревьев в городах и селах и тотальным уничтожением деревьев ценных пород, в том числе вековых чинар, или платанов. Один из главных факторов глобального потепления – это вырубка деревьев в связи с многочисленными факторами: экономическими, социальными, демографическими и т.д. В последние годы масштабно вырубают многолетние чинары и заменяют на ели и деревья- «иностранны», которые не дают столь желанной для наших горожан тени. Чтобы вырастить одно хорошее дерево, необходимо 30-50 лет (если брать чинары, дубы). Чинара является ценной породой, древесина платана очень востребована в мебельной и сувенирной промышленности. Секрет ее успеха кроется в том, что чинара не гниет и не поддается старению. За один кубометр только что спиленной, необработанной, «сырой» древесины чинары, «дровосеки» продают за 400 дол. за кубометр древесины бизнесменам мебельной промышленности.

Для решения этой проблемы хокимият Ташкента запустил 9 марта 2019 года акцию «Зеленая инициатива». В рамках этой акции руководство города раздало саженцы и призвало горожан присоединиться к массовому озеленению столицы и запланировано посадить более 400 тысяч деревьев и 409 тысяч кустарников. В самой акции оказались задействованы более 2000 волонтеров. Одно взрослое вырубленное дерево весит около 10 тонн, т.е. 10 тонн молодых саженцев надо посадить, чтобы компенсировать пользу от вырубленного дерева.

В городских парках влажность воздуха на 15-30% выше, чем на незеленных улицах и территориях, температура воздуха в лесу в жаркую погоду на 4-8 градусов ниже, чем на открытом пространстве; 1 га 40-летнего дубового насаждения выделяет кислорода 14,0 тонн, а поглощает углекислого газа 18,0 тонн (этого у нас никто не считает, потому что денежной стоимости у экологических услуг пока в нашей стране нет). По NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) – «нормализованный вегетационный индекс», показатель количества живых растений на определённой площади, если в 2018 году приходилось по 60

кв. м. зелёных насаждений на жителя, а в 2020 году, площадь зелёного покрова Ташкента составила около 26,84%, а в 2023 году снизилась до критического уровня 13,15% [11].

Перспективы развития "зеленой" экономики в Узбекистане. Узбекистан ставит перед собой цель по ускоренному развитию возобновляемых источников энергии и переходу к углеродно-нейтральному энергетическому сектору. Согласно принятым документам, планируется сокращение выбросов парниковых газов на 35% к 2030 году по отношению к 2010 году, в том числе за счет увеличения производственной мощности возобновляемых источников энергии до 15 ГВт и доведения их доли в общем объеме производства электрической энергии до более 30%, повышение энергоэффективности в сфере промышленности не менее чем на 20%. С 1 января 2024 года планируется внедрение системы мониторинга и учета (MRV) выбросов CO² предприятиями страны и выход Узбекистана на международный рынок торговли углеродными квотами. С учётом общего объёма выбросов в Узбекистане в 2021 году в размере 121,6 млн. тонн, достижение поставленной цели к 2050 году потребует обеспечения сокращения выбросов ежегодно в среднем на 4,2 млн. тонн [6].

Заключение. Политика достижения углеродной нейтральности будет реализована в 2 этапа:

1. Модернизация газового энергетического комплекса (2021-2030 гг.) – внедрение в систему переменчивых возобновляемых (солнечных и ветровых) ресурсов и увеличение использования гидроэнергетического потенциала (более 30% в общем объеме производства электроэнергии).

2. Переход к низко-углеродному этапу (конец 2020-х – 2040-е гг.) – ускорение внедрения возобновляемых источников энергии сопровождается установкой более крупных хранилищ электроэнергии, прекращено строительство газовых электростанций.

Достижение целевых параметров по сокращению выбросов CO² в необходимом объеме будет определяться следующими факторами:

1. Ужесточение условий мировой торговли: в системе мировой торговли будет отмечаться активное введение трансграничных углеродных налогов, что приведет к росту мотивации предпринимателей по переходу к экологическим стандартам деятельности.

2. Активная политики внедрения и повсеместного распространения «зеленых» технологий: предполагается повышение значимости технологий по улавливанию и абсорбированию углекислого газа, учитывая, что естественные ресурсы по поглощению углекислого газа (увеличение площади леса, создание зеленых зон и т.д.) требуют более длительного срока развития и внедрения (рост дерева занимает от 3-5 лет до 10 лет в среднем).

3. Развитие торговли углеродными квотами на выбросы CO² станет ключевым механизмом поддержки крупных стратегических промышленных предприятий, не имеющих возможности быстро реорганизовать производство и обеспечить «нулевые» выбросы загрязняющих веществ.

4. Активная поддержка процессов со стороны международного сообщества: более активные усилия по привлечению финансового и технического содействия международных и зарубежных финансовых институтов в виде выделения льготных и беспроцентных кредитов, а также грантов для внедрения систем и технологий декарбонизации.

Список литературы.

1. Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-goskomstata/13373-atmosferaga-chiqarilgan-ifloslantiruvchi-moddalar-miqdori-2>.
2. Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://eco.gov.uz/ru/site/news?id=3891>.
3. “Худудларнинг барқарор ва инклюзив ривожланиши: 2041 йилга қадар назар” мавзuidaги XV Ўзбекистон иқтисодчилари форумининг материаллари тўплами. // DSc У.Обидхўжаевнинг умумий таҳрири остида. // Тошкент: IMRS, 2023. – 190 бет.4.
4. Качество воздуха в Ташкенте. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.iqair.com/ru/uzbekistan/toshkent-shahri/tashkent>.
5. Минэкологии начала проверку теплиц в Ташкентской области из-за угрозы загрязнения воздуха. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://tafsilar.info/novosti-uzbekistana/minjekologii-nachala-proverku-teplic-v-tashkentskoj-oblasti-iz-za-ugrozy-zagrjaznenija-vozduha>.
6. Сценарии достижения углеродной нейтральности Узбекистаном. Институт макроэкономических и региональных исследований. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://imrs.uz/public/ckfinder/userfiles/files/test.pdf>.
7. Ново-Ангренская ТЭС оштрафована за загрязнение воздуха и выброс отходов. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.gazeta.uz/ru/2024/02/07/new-angren-hps>.
8. Узбекистан полностью прекратит использование бензина марки АИ-80. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://kapital.uz/so-sleduyushego-goda>.
9. Импорт электромобилей в Узбекистан вырос почти шестикратно. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.spot.uz/ru/2023/08/28/ev-more>.
10. Саттарова Б.Ш. Внедрение "зеленого" финансирования в Узбекистане: от вызовов к возможностям. В сборнике: Цифровой контент социального и экосистемного развития экономики. сборник трудов III международной научно-практической конференции. Симферополь, 2023. С. 539-541.
11. Оценка состояния посевов с помощью фотосъемки [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://russiandrone.ru/publications/otsenka-sostoyaniya-posevov-s-pomoshchyu-fotosemki>